

OILAVIY AJRIMLARNING KUN SAYIN OMMALASHISHIGA NIMA SABAB BO'LMOQDA?

Gulposhsha Yuldasheva

Toshkent davlat yuridik universiteti

Huquqni sohalararo o'rganish fakulteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18857765>

Jamiyatimizda oila muqaddasligi, uning davlat himoyasida ekanligi Konstitutsiyamizda belgilab qo'yilishi boshqa davlatlar huquqiy tizimida ko'rilmagani bilan birga uning qadr-qimmatini yanada yuqori pog'onaga ko'tarilganini ham anglatadi. Yurtimizda oila qurish azaliy an'ana bo'lib, taraflarning ixtiyoriy roziligi, o'zaro tengligi asosida qurilgan nikohlar davlat tomonidan ham qo'llab-quvvatlanadi, rivojlanishi uchun sharoit yaratiladi. Shuningdek, oilaning muqaddasligi, oila ham bir ne'mat ekanligi har kimga yoshligidan singdiriladi. Ammo shunga qaramay, turli xohish-istaklarga bo'ysunish, o'zaro tushunmovchilik, uchinchi tomonning aralashuvi tufayli ko'plab oilalar ajrim yoqasiga kelib qolmoqda.

Oila jamiyatning asosiy bo'g'ini bo'lib, insonning dunyoga kelishi, tarbiyalanishidagi asosiy makon hisoblanadi. Oila bir necha kishilarning birgalikda yashashiga asoslanib, insoniyatning dunyoda mavjudligini ta'minlash vazifasini bajaradi. Bir nechta oilalar jamiyatni, jamiyatlar esa davlatni tashkil etadi. Oila va davlatning o'zaro ta'siriga to'xtaladigan bo'lsak, davlatning mavjudligi bevosita uning aholisining mavjudligiga bog'liq. Davlat o'z istiqboli uchun kelajak bunyodkorlarini, shu jumladan oilalarni himoya qilishga, ularning rivojlanishini ta'minlashga intiladi. Biroq mamlakatimizda so'nggi yillar ichida nikohdan ajralganlar sonining oshib borishi qaysidir ma'noda "nikohdan ajralib ham baxtli, muvaffaqiyatli hayot kechirish mumkin" kabi "ommaviy madaniyat"ning kurtak otishiga hamda davlatning rivojlanish tendensiyasiga ta'sir etmoqda. Davlat kelajak avlodning sog'lom mulohazali bo'lishi uchun tuzilayotgan nikohlarning beshdan bir qismini tashkil etuvchi ajrimlarni yanada quyi pog'onaga tushirishi kerak.

2024-yilda Xorazm viloyati Urganch shahrida FHDY organlari tomonidan 1076 ta nikohdan o'tish holati qayd etilgan bo'lsa, 261 ta nikohdan ajratish holati ham kuzatilgan. Yanvar oyining o'zida Xorazm viloyati fuqarolik ishlari bo'yicha Urganch tumanlararo sudiga 64 ta da'vo arizasi kelib tushgan bo'lib, ulardan 58 tasi qanoatlantirilgan. To'rttasi ko'rmasdan qoldirilgan, ikkitasida bir tomonning yarashish istagi inobatga olingan holda sud tomonidan qanoatlantirilmagan.

Asosiy da'vo arizalarining 69 %i tomonlarning o'zaro bir-birini tushunmasligi va ma'lum muddat alohida yashaganligi yuzasidan ajrashish niyatida ekanligini ifodalaydi. O'zaro kelishmovchilikning sabablari sifatida xarakteridagi qarama-qarshiliklar va uning natijasida bir tomonning shar'iy nikoh asosida yangi oila qurishi holati keltiriladi. Ya'ni nikohdan ajratishni so'ragan 69 % oila nikohning dastlabki davrida yaxshi yashab, farzand dunyoga kelishi bilan bir-birini tushunmaslik holatlari doimiy kuzatila boshlaganini aytadi. Muammolardan qutulish uchun nikohdan ajralmay turib ham yana yangi oila qurganlar 31 %ni tashkil etadi. Shuningdek, o'zaro tushunmovchilikka tomonlardan birining ichkilikka ruju qo'yishi sababi ko'rsatilgan holatlar 12,5 % ni, alohida yashash holati 25,5 % ni tashkil etadi.

Nikohda ajralishning boshqa sabablari sifatida doimiy zo'ravonlik 6,1 % ni, uchinchi tomonning aralashuvi 18,9 % ni, chet elga ketib, qaytib kelmaganlik holati 6 % ni tashkil etadi.

Tahlillardan ko‘rinib turibdiki, tomonlarning bir-birini tushunmay oila qurishi oilaning erta ajrim yoqasiga kelib qolishiga olib kelgan. Sud qaroriga ko‘ra, tomonlarga o‘zaro kelishish va oilani qayta birlashtirish uchun berilgan 6 oylik muddat ichida ularning yarashishga, birgalikda yashashga harakat qilmaganliklari oilaning barbod bo‘lishiga, farzandlarning tirik yetim bo‘lib qolishiga sabab bo‘lgan.

Xulosa o‘rnida aytishim mumkinki, oila qurib, birgalikda yashash davri ko‘pchilik ajrashgan oilalarda o‘rtacha 4-5 yilni tashkil etgan. Kelishmovchilik sabab alohida yashash va yangi turmush qurish javobgarlikdan ozod qilmaydi, aksincha, mas‘uliyat va majburiyatni oshiradi, jamiyatda oila kabi muqaddas qadriyatning qadrsizlanishiga olib keladi. Bunday holatlarning oldini olish uchun oila qurishdan avval tomonlarning oila, uning mas‘uliyat va majburiyatlari, qiyinchilik davrida o‘zaro bir-birini tushunish va to‘ldirish kabi tushunchalarni to‘g‘ri anglab yetishiga, so‘ngra muqaddas nikoh ostonasiga qadam qo‘yishlariga undash kerak. Oila qurish arafasidagi yoshlar o‘zlarining kelajakdagi qaysidir noto‘g‘ri xatti-harakatlari oilaning buzilishi, farzandlarning ota-ona mehriga to‘ymay o‘sishi, sog‘lom muhitning yo‘qligidan aziyat chekishi, shuningdek, bir qancha huquqiy oqibatlarining paydo bo‘lishiga sabab bo‘lishi mumkinligi haqida fikr yuritishlari kerak. Hech qaysi farzand ota-onaning xatosi yoki uchinchi tomonning ta‘siri sabab erkin va baxtli hayot kechirish huquqidan mahrum bo‘lishi mumkin emas. Masalaga yechim sifatida shuni aytishim mumkinki, mahalla fuqarolar yig‘ini kengashlari tomonidan jamiyatda erta nikohlarning oldini olish, gender stereotiplar haqidagi jamiyat ongini ijobiy tomonga o‘zgartirish kabi harakatlar keng amalga oshirilishi kerak. Zero, erta nikoh qurish ham o‘zaro kelishmovchiliklarning, gender stereotiplari haqidagi qarashlar esa ayol va erkakning oiladagi “belgilanmagan majburiyatlar”i paydo bo‘lishiga olib keladi. Mahalla fuqarolar yig‘ini kengashlari esa bevosita oilaning tinchligi, uning rivojlanishi uchun harakat qilish vakolatlariga ega hisoblanadi. Ajrimlar yanada ko‘payishining oldini olish uchun ham “temirni qizig‘ida bosish kerak”.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O‘zbekiston Respublikasi milliy statistika qo‘mitasi
2. <https://stat.uz/uz/>
3. O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudining interaktiv xizmatlari portali, fuqarolik ishlari bo‘yicha sud qarorlari to‘plami
4. <https://my.sud.uz/>